

С.С. ЗОКИРОВ,
Ўзбекистон миллий университети
и.ф.д, профессор
Б.Б. ГАФУРОВ,
и.ф.ф.д. (PhD)

МАҲАЛЛАБАЙ ИШЛАШ ТИЗИМИНИНГ ТАШКИЛИЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МОЛИЯВИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Маҳаллаларнинг иқтисодий ривожланишини тартибга солиш зарурати ижтимоий-иқтисодий муаммоларни яъни бандлик, ижтимоий ҳимоя, тадбиркорликни ривожлантириш ва бошқаларни ўзларига бириктирилган даромадлар манбалари ҳисобига ҳал этиш учун кўпроқ эркинлик ва ваколатлар берилганда юзага чиқади.

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш мақсадларига эришиш учун маҳаллаларнинг иқтисодий ривожланиш жараёнларига таъсир этувчи иқтисодий ресурслар, усуллар, воситалар, дастаклар жамланмасини аниқлаш муҳим. Маҳаллабай ишлашда самарадорликни ошириш бўйича ташкилий-иқтисодий механизмларни қуйидагича гуруҳлаш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Маҳаллабай ишлаш тизимининг ташкилий, иқтисодий ва молиявий механизмлари

Ташкилий механизмлар	Иқтисодий ва молиявий механизмлар
Рақамлаштириш ва мониторинг	Бизнесни молиялаштириш
Маҳаллаларни ихтисослаштириш	Маҳалла бюджети
Касб-хунарга ўқитиш	Микромарказлар ташкил этиш
Бизнес саёҳатлар	Субсидия ва грантлар
Кооперацияни оммалаштириш	Ердан фойдаланиш
	Инфратузилмани яхшилаш

Манба: Муаллиф томонидан тайёрланган

Ташкилий иқтисодий ва молиявий механизмлар бир-бири билан узвий алоқадорликда умумий жиҳатларни ифодалайди. Шу нуқтаи назардан мамлакатимизда ва унинг ҳудудларида маҳаллабай ишлаш тизми самарадорлигини ошириш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилганлигини таъкидлаш лозим.

Бироқ ҳудудларда маҳаллабай ишлашни янада ривожлантиришда ижтимоий инфратузилманинг етарли даражада эмаслиги, ҳудудга кириб келиши кўзда тутилаётган инвесторлар тўғрисида маҳалла раисларининг ҳабардорлиги бўлмаслиги, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси ва хотин-қизлар фаоли ўртасида муносабатларининг ҳуқуқий асослари етарли даражада эмаслиги, аҳоли ўртасида тадбиркорлик қилишга қизиқишнинг

пастлиги, тадбиркорларга ишлаб чиқарган маҳсулотларини бозорларга етказиб бериши бўйича қулайликлар яратилмаганлиги, замонавий фан ва техника ютуқларининг

ишлаб чиқаришга жорий қилиниши ва инновацион ёндашувлардан мақсадли фойдаланишда рағбатлантирувчи усулларнинг етарли эмаслиги сингари масалаларга ечим топиш лозимлигини тақозо этмоқда.

Ташкилий механизмлар

Рақамлаштириш ва мониторинг жорий қилиш. Бугунги замон талабларидан келиб чиққан ҳолда, маҳаллабай ишлашда мақсадни аниқ белгилаш, ҳисоб-китобларни тўғри амалга ошириш учун аввало маҳаллалар чегаралари аниқ белгиланган бўлиши, соҳага ахборот технологиялари кенг жорий этилганлиги ҳамда ижтимоий ҳаётда барча кўрсаткичлар маҳалла даражасида шакллантирилган бўлиши зарур. Аммо амалиётда барча кўрсаткичлар маҳалла даражасида шакллантирилмаган, соҳада рақамлаштириш ҳам етарли даражада эмас. Мазкур ҳолатга аҳолининг паспорт маълумотларида яшаш манзили ёзилганида маҳалласи кўрсатилмаслиги маҳаллабай ишлашда манзиллиликни таъминлашда энг катта муаммолардан бири ҳисобланади. Бу эса, маҳаллабай ишлашни ташкил этадиган органлар фаолиятида аниқликни етарли даражада таъминлаб бермаяпти. Шундан келиб чиққан ҳолда, юқорида кўрсатилган муаммоларни ҳал этиш бўйича қуйидагиларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

ягона маҳалла платформасини ишлаб чиқиш ва уни онлайн маҳалла, ёшлардафтари ҳамда хотин-қизлар платформалари билан интеграция қилиш;

Адлия вазирлиги ҳузуридаги Персоналлаштириш маркази томонидан фуқароларнинг паспорт маълумотларини шакллантиришда яшаш манзили маълумотларига маҳалласи номини ҳам киритиш керак.

Маҳаллаларни ихтисослаштириш. Маҳаллаларни “бир маҳалла – бир маҳсулот” тамойили бўйича мева-сабзавотчилик, иссиқхона хўжалиги, чорвачилик, паррандачилик, асаларичилик, қуёнчилик, куркачилик ва бошқа йўналишларга ихтисослаштириш деҳқон ва томорқа хўжаликларидан фойдаланиш самарадорлиги ва маҳсулдорлигини оширади. Шундан келиб чиққан ҳолда қуйидагилар таклиф этилади:

тадбиркорликни ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан маҳаллаларни ихтисослаштириш учун кичик грантлар ва ссудалар ажратиш;

телевиденияда, интернет сайтлари ҳамда ижтимоий тармоқларда маҳаллаларни ихтисослаштириш тўғрисида тарғибот материалларини кўпайтириш;

маҳаллаларни ихтисослаштиришда инфратузилмани яхшилаш давлат томонидан, маҳсулот етиштириш тадбиркорлар ёки хонадонлар томонидан амалга оширилишини “Обод кўча”, “Обод хонадон” тамойили асосида ташкил этиш таклиф этилади.

Касб-хунарга ўқитиш. Аҳолининг юқори даромадли меҳнат билан шуғулланиши, касб-хунарга эга бўлиши таълим сифатига бориб тақалади. Шундан келиб чиққан ҳолда, маҳаллаларда қуйидагиларни амалга ошириш таклиф этилади:

Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 майдаги 252-сонли қарорига субсидия ажратиладиган ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламларига асбоб-ускуна етказиб беришдан олдин касб-хунарга ўқитиш мажбуриятини киритиш;

маҳаллаларда давлат-хусусий шерикчилик асосида касб-хунарга ўқитиш масканларини ташкил этиш;

нодавлат таълим ташкилотлари учун ишсиз аҳолини талаб юқори бўлган касбларга ўқитиш бўйича грантлар ташкил этиш;

вилоятларда хориждан қайтган фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини ўрганиш марказларини ташкил этиш, уларнинг хулосалари бўйича касб-хунарга ўқитиш ишларини амалга ошириш таклиф этилади.

Бизнес саёҳатлар ташкил этиш. Аввало маҳаллаларнинг қўшни маҳаллалар билан, туманлараро маҳаллалар билан, ҳудудлараро маҳаллалар билан ҳамкорлик қилиши, хонадонлар тажрибасини ўрганишида камчиликлар мавжуд. Мазкур йўналишда бизнесни интеграция қилиш, яъни бизнес саёҳатларташкил этиш юқори натижалар беради. Бунинг учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

чуқур ихтисослашувга эришган Ангор тумани “Баҳор” ва “Илғор” маҳаллалари мисолида бизнес саёҳатлар ташкил этиладиган маҳаллаларни аниқлаш;

ихтисослашган маҳаллаларга бошқа маҳаллалар аҳолисининг бизнес саёҳатларини ташкил этиш;

ҳудуднинг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда “Бизнес маршрутлар” ишлаб чиқиб одамлар кўрадиган жойларга илиб қўйиш;

тадбиркорлик яхши ривожланмаган маҳаллаларда тадбиркорлик қилиш истагида бўлган ёшлар учун Ёшлар ишлари агентлиги томонидан “Бизнес оромгоҳ” ўқувларини ташкил этиш;

Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги

томонидан ихтисослашган маҳаллада тадбиркорлик қилаётган хонадонни бошқа маҳалладаги бир ёки бир нечта хонадон билан ҳамкорлигини йўлга қўйиш таклиф этилади.

Кооперацияни оммалаштириш. Маҳаллаларда тадбиркорлик субъектлари ва аҳоли ўртасида кооперация асосида ишларни оммалаштириш учун қуйидагиларни амалга ошириш таклиф этилади:

кооперативлар ташкил этиш мумкин бўлган фаолият йўналишларини алоҳида белгилаш;

таҳлилларга кўра, “лидер” тадбиркорлар учун берилган имтиёзларни эшитган жуда кўп тадбиркорлик субъектлари ушбу имтиёздан фойдаланишни истади. Кредит танлов комиссияси хулосалари ҳам нисбий шакллантирилиб, тадбиркорнинг амалга оширадиган лойиҳасига қаралмоқда. Баъзи ҳолларда имтиёздан фойдаланган тадбиркорлар кутилган натижани беришмаяти. Шунданкелиб чиққан ҳолда, “Лидер” тадбиркор бўлиш учун аниқ талабларни белгилаш.

Иқтисодий-молиявий механизмлар.

Бизнесни молиялаштириш. Кичик бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, маблағларни қайта тақсимлаш, айрим соҳаларни имтиёзли кредитлаш маҳаллабай тизимда ҳам энг муҳим омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Бизнесни молиялаштиришда самарадорликни ошириш учун қуйидагиларни амалга ошириш таклиф этилади:

oilakredit.uz электрон платформаси орқали кредит ажратиш босқичларини қисқартириш, бунинг учун рақамлаштиришга янада кенгрок жорий этиш;

оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида ажратиладиган кредитларнинг қайтмаслик рискинни баҳолаш бўйича Андеррайтинг тизимини жорий этиш (амалда КАТМ тизими);

кредит олиб самарадорликка эришган тадбиркорларга шу йўналишда ишини кенгайтириш учун кредитларнинг энг кўп миқдорини, шу фоизда биринчи марта ажратилган кредитнинг икки баробарида белгилаш мақсадга мувофиқ.

Маҳалла бюджетини шакллантириш. Таҳлилларимиз натижаларига кўра, маҳаллада муаммоларни ҳал этишда маҳалла бюджетининг мавжуд эмаслиги кўпгина қийинчиликларни келтириб чиқаради. Жумладан, маҳалладаги барча турдаги катта ёки кичик муаммоларни ҳал этиш учун қайсидир маҳаллий масъул ташкилотларга мурожаат қилиши керак, натижада масъул ташкилотларнинг маҳаллага етиб келиб, муаммони ўрганиши ҳамда

хал этиши учун кўп вақт талаб этилади. Ушбу ҳолат, аҳоли ўртасида норозилик кайфиятини кучайишига сабаб бўлади.

Шундан келиб чиққан ҳолда, маҳалла ўзининг муаммосини мустақил ҳал этиши учун ўз бюджети бўлиши кераклиги тўғрисида таклифлар тайёрланди. Маҳалла бюджетини шакллантириш учун шу маҳалла аҳолисининг мол-мулк ва ер солиқларининг 10 фоизи маҳалланинг ўзида қолдирилиши таклиф этилди. Мазкур таклифлар мамлакатимиз қонунчилик ҳужжатларида ўз аксини топди ҳамда маҳаллабай ишлаш тизими самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 декабрдаги ““Маҳалла бюджети” тизимини жорий этиш орқали маҳаллаларнинг молиявий имкониятини янада кенгайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-458 сонли қарорига мувофиқ, аҳолининг мол-мулк ва ер солиғини ундириш маҳалланинг ўзига ўтказилиши белгиланди.[4] Ушбу маблағлар маҳалланинг кичик иқтисодий ва ижтимоий муаммоларини ҳал этишга йўналтириладиган бўлди.

Аммо жамғарма маблағларидан фойдаланиш бўйича тартибнинг тасдиқланмаганлиги ундан фойдаланиш имкониятини чеклаб турибди. Шундан келиб чиққан ҳолда, маҳалла бюджети жамғармасидан фойдаланиш йўналишларини белгилаш бўйича қуйидагилар таклиф этилади:

маҳалла ҳудудидаги ички йўллар, пиёдалар йўлакчалари, ёритиш тизими, электр энергияси ҳамда табиий газ тармоқлари, ичимлик ва оқава сув тизимини таъмирлаш ва тиклаш;

маҳалла фуқаролар йиғини биноси, маҳалла ҳудудида жойлашган спорт майдони, нуронийлар чойхонаси, ёшлар маркази, болалар майдончаси, кутубхона, маданият марказини қуриш, мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда уларни жиҳозлаш.

Шунингдек, маҳалла бюджетини янада ривожлантириш ҳамда самарадорлигини ошириш учун қуйидагиларни амалга ошириш зарур деб ҳисоблаймиз:

сўнгги йилларда давлат ўзининг муайян функция ва ваколатларини маҳаллага ўтказиш сиёсатини юритмоқда, давлат томонидан маҳаллага ўтказиладиган ҳар қандай функция ва ваколатларни етарли молиявий ресурсларбилан бирга ўтказилишини қонунчиликда белгилаб қўйиш;

“Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳририни қабул қилишда маҳаллалар томонидан ҳомийлик хайрияларини шакллантириш ва улардан фойдаланишнинг ҳуқуқий асосларини белгилаш;

молиявий жиҳатдан заиф бўлган маҳаллаларга маҳаллий бюджетнинг кўшимча манбалари ҳисобидан маблағ ажратиш масаласини кўриб чиқиш;
маҳалла бюджетига уй-жойларни ижарага беришдан тушадиган тўловларнинг муайян қисмини йўналтириш амалиётини жорий этиш лозим.

Микромарказлар ташкил этиши. Янги иш ўринларини яратиш, аҳоли бандлигини таъминлашда микромарказ ҳамда кичик саноат зоналарининг роли катта. Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 25 июлдаги “Маҳаллаларда саноат, хунармандчилик, касаначилик ва чорвачилик микромарказларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-331 сонли қарори қабул қилинган. Мазкур қарорга мувофиқ, маҳаллалар ёки маҳаллаларнинг туташ ҳудудларида 5 йиллик ижара асосида, 150 квадрат метргача бўш турган давлат мулки объектлари негизида ёки 0,1 гектардан ошмаган қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган бўш турган ер майдонида юридикшахс мақомига эга саноат, хунармандчилик, касаначилик ва чорвачилик микромарказларини ташкил этиш белгиланган. Бироқ, амалиётда микромарказлар ташкил этиш бўйича ишлар етарли даражада эмас. Бунинг энг катта сабаблари, давлат мулки объекти ёки ер майдонлари аҳоли учун ноқулай жойларда ажратилмоқда, ижара муддати жуда қисқа, микромарказда тадбиркорларнинг узоқ муддатли лойиҳаларни амалга оширишга қизиқиши кам ҳамда маҳсулот сотиш учун бозор ёки электрон платформанинг мавжуд эмаслиги ҳисобланади.

Юқорида кўрсатилган муаммоларни ҳал этиш учун Иқтисодиёт ва молия, Инвестиция ва ташқи савдо вазирликлари, Давлат активларини бошқариш, Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентликлари томонидан қуйидагиларни амалга ошириш зарур деб ҳисоблаймиз:

микромарказлар ташкил этиш учун аукцион орқали сотиладиган ерларни мулк ҳуқуқи асосида бериш бўйича ПҚ-331 сонли ҳужжатга ўзгартириш киритиш, тадбиркорларга мулкка бўлган қизиқишни оширади;

микромарказлар ташкил этиш учун аукцион орқали сотиладиган ерларни тадбиркорларга ижарага бериш муддатини 5 йилдан 30 йилга ошириш, узоқ муддатли лойиҳаларни амалга ошириш имконини беради;

ўз маблағи ҳисобидан микромарказлар ташкил этган тадбиркорлар объектларини микромарказ сифатида рўйхатдан ўтказиш ва имтиёزلардан фойдаланиш имконини яратиш янги иш ўринлари кўпайишига имкон беради;

ташкил этилган микромарказлар ва саноат зоналарида маҳсулотлар реализацияси учун ягона платформа яратиш маҳсулот сифатини оширишга

хизмат қилади.

Субсидия ва грантлар ажратиши. Худуддаги ижтимоий ҳимояга мухтож аҳоли қатламларининг турмуш тарзини ўзгартириш учун уларнинг бандлигини таъминлаш ҳамда оилавий даромадини ошириш талаб этилади. Давлат томонидан ажратиладиган субсидия ва грантлар ижтимоий аҳоли оғирхонадонларга яшаш шароитларидан келиб чиққан ҳолда маълум турдаги маҳсулотларни етиштириш имкониятини яратади. Бироқ, субсидия ва грантлар ажратиш жараёнидаги талон-тарожликлар улар натижадорлигини туширади. “Таъминотчи” корхоналар томонидан сифатсиз молларнинг етказиб берилиши, асоссиз юқори нархлар билан хом-ашё ва ускуналарни етказиб бериш, субсидия олувчилар томонидан ёлғон маълумотлар асосида ёрдам олиш, таъминотчи билан келишиш, асбоб-ускуналардан самарали фойдаланмасдан туриб сотибюбориш ҳолатлари мавжуд.

Шундан келиб чиқиб, аҳолининг даромад олишига имкон яратиш учун ажратилаётган субсидия ва грантларни ҳам маҳаллалар даражасида ажратиш, тизимдаги талон-тарожликни камайтириш учун ҳоким ёрдамчилари томонидан икки ойда бир марта мониторинг қилишни кучайтириш лозим.

Бундан ташқари, аҳолини касб-ҳунарга ўқитиш, кичик тадбиркорликни ташкил этиш орқали янги иш ўринларини яратишга қаратилган субсидия ва грантларнинг янги турларини кўпайтириш таклиф этилади. Яна бир жиҳат, инфляция даражасидан келиб чиққан ҳолда субсидиялар миқдорини ҳам ошириббориш лозим.

Дехқончилик учун ажратилган ерлардан самарали фойдаланиш. Тадқиқотлар кўрсатмоқда-ки, Сурхондарё вилоятида маҳаллабай ишлаш натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш учун ажратилган ерлардан самарали фойдаланиш даражаси пастлигича қолмоқда. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан тақдим этилган маълумотларда, аукцион савдолар орқали 6125 гектар ер майдонлари 29194 та лотларга бўлиниб сотилган. Бироқ, савдо майдончасида турган ер майдонлари узоқ йиллардан буён захирада қолиб кетган, сувсиз, фойдаланишга яроқсиз ёки аҳоли хонадонларидан узоқ худудларда жойлашганлиги сабабли такрорий танловларга қўйиш ҳолатлари аниқланди. Мисол учун, Сариосиё тумани “Боғиширин” маҳалласида 94 гектар (184 та лот) ер майдонлари 28 мартагача такрорий савдога чиқарилган. Шунингдек, аҳолига ажратилган ер майдонларининг балл бонитети пастлиги, маҳалла худудидан узоқлиги, инфратузилма, йўл, электр энергияси, сувиншоотлари мавжуд эмаслиги каби сабаблар туфайли аксарият ер майдонларида етарли даражада ҳосил

олинмаган.

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, Сурхондарё вилоятида аукционда сотилган 6125 гектар майдонларда 34 минг тонна (ўртача 5,5 т/га) маҳсулот етиштирилган. Таққослаш учун Самарқанд вилоятида 6779 гектар майдонда 66 минг тонна (ўртача 9,7 т/га) маҳсулот етиштиришга эришилган. Бу борадаги ишларни янада ривожлантириш, аҳолига узок йилга ижарага берилган ерларда ҳосилдорликни ошириш, уларга янада қулайроқ шароитларни яратиш, янги иш ўринларини кўпайтириш мақсадида ижарага берилган ерларнинг инфратузилмасини молиялаштириш жамғармасини ташкил этиш таклиф этилади.

Мазкур жамғармага республика бюджетидан маблағ ажратиш, инфратузилма объектларини ташкил қилиш бўйича таклифни тегишли буюртмачи ташкилотлар билан келишган ҳолдаги бирламчи ҳисоб-китоблар асосида талаб этиладиган маблағларни ажратиш масаласини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун вилоят халқ депутатлари Кенгашида тасдиқлаш, инфратузилма

объектларини доимий тасарруф этиш ва сақлаб туриш туман Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши томонидан амалга оширилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Шунингдек, ажратилган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

аукцион орқали ер олган фуқароларга шартномада “ўзини ўзи банд қилиш”, ЯТТ ёки “деҳқон хўжалигини ташкил этиш” мажбуриятини киритиш;

ерларни фақатгина ижтимоий дафтарларга киритилган аҳолига ажратилиши амалиётидан воз кечиш, ерни деҳқончиликдан хабари бор ишсиз аҳолига ажратиш;

ижарага берилган ерлар платформасини яратиш, ер олганлар томонидан йилда 2 марта базага маълумот киритиш имконини яратиш;

маҳсулотларни эктириш, етиштириш ва сотиш билан шуғулланадиган “Агрегатор”ларни ташкил этиш;

аукцион орқали ажратиладиган ерларни “балл бонитети”га қараб савдога чиқариш таклиф этилади.

Инфратузилмани ривожлантириши. Худудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда ички йўллар, ичимлик суви, электр энергияси ва газ

таъминотини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш маҳаллабай ишлаш тизимида энг муҳим ҳисобланади. Бунинг учун куйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

“Обод маҳалла”, “Обод кўча” тамойили асосида маҳаллада инфратузилмани яхшилаш, кўчалар ва маҳалла қиёфасини ўзгартиришда хонадонлар иштирокини кенгайтириш, бунда асосий кўчаларни таъмирлаш, сув қувурларини ётқизиш, симёғочларни алмаштириш бюджет маблағлари ҳисобидан, хонадонлар деворларини таъмирлаш, дарахтлар ва ариқларни тартибга келтириш хонадонлартомонидан амалга ошириш;

маҳаллаларда биринчи навбатда маҳалла марказига микромарказлар ва саноат зоналарига борадиган ички йўлларни таъмирлаш учун маблағлар ажратишни кенгайтириш;

маҳаллаларда аҳоли учун “очик бюджет”, “менинг йўлим” каби танлов ва лойиҳалар сонини кўпайтириш;

маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш бўйича давлат-хусусий шерикчиликни кенгайтириш чораларини кўриш, бунда маҳаллалардаги йўл, тротуарлар, ҳиёбонлар, болалар майдончалари, гузарлар, ўқув марказлари ташкил этиш ҳисобига тадбиркорларга маҳалла кенгашининг розилиги асосида имтиёзлар беришни назарда тутиш;

йирик саноат корхоналари ўзи жойлашган маҳаллалар инфратузилмасига маълум даражада зарар етказди, шундан келиб чиққан ҳолда саноат корхоналари мавжуд бўлган маҳаллалар ҳудудида инфратузилмани яхшилаш учун корхоналар томонидан тўланадиган солиқларнинг 5 фоизини инфратузилмани яхшилаш учун шу маҳалла бюджетига ўтказиб бериш таклиф этилади.

Хулоса қилиб айтганда, маҳаллабай ишлаш тизимини такомиллаштиришда юқорида кўрсатиб ўтилган механизмларни амалиётга жорий этиш яхши натижа беради, шу билан биргаликда ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда янги босқични бошлаб беради деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар рўйхати

1. Ш.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон Стратегияси”. Тошкент Ўзбекистон нашриёти 149 б.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-oliy-25-01-2020>.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 августдаги “Маҳаллаларда тадбиркорликни янада қўллаб-қувватлаш ва тадбиркорлик субъектлари билан аҳоли ўртасида кооперацияни ривожлантиришнинг қўшимчачора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5214-сонли

қарори. <https://lex.uz/docs/5555272>.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 декабрдаги “Маҳалла бюджети” тизимини жорий этиш орқали маҳаллаларнинг молиявий имкониятини янада кенгайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-458 сонли қарори <https://lex.uz/uz/docs/6326672>.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 27 мартдаги “Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида амалга ошириладиган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5041-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/5345627>.

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга қаратилган биринчи навбатдаги вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилиши баёнлари.